

XURSHID DO'STMUHAMMADNING "OROMKURSI" QISSASIDA RAMZIY QARASHLAR

Xajikurbanova Nilufar

UrDU 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295349>

Annotatsiya: Ushu maqolada Xurshid Do'stmuhammadning "Oromkursi" qissasidagi ramziyliklar va ularning tag zamiridagi ma'noning asl mazmun-mohiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: oromkursi, Ko'klam Tongotarov, ramziylik, noan'anaviylik.

Hayot davom etayotgan ekan, insonlar izlanishdan to'xtamaydilar. Qaysi jabhani qaramaylik ularning yangilik va mo'jizalar qilayotganlarini ko'rishimiz mumkin. Shu jumladan, badiiy adabiyot ham yangiliklar bilan boyitib borilmoqda. Mustaqillik davri o'zbek adabiyotiga nazar solar ekanmiz, undagi asarlarning shakl va mazmunida yangicha ohang, yangicha ruhni ko'ramiz. Modernistik yo'nalishdagi asarlar Yevropa adabiyotidagi asarlarga xos bo'lgan uslublar bilan hamohangdir.

O'z asarlarida yangi qirralarni kashf etgan Xurshid Do'stmuhammad ijodida o'ziga xosliklar talaygina. Uning roman, qissa va hikoyalarda boshqa asarlarda uchrayvermaydigan uslub va mazmun mavjud. Yozuvchining ko'pgina asarlari yangi modernistic yo'nalishdagi asarlar sirasiga kiradi.

Xurshid Do'stmuhammadning "Oromkursi" qissasida ayrim asarlaridagi singari o'ziga xos uslublarni ko'rishimiz mumkin. Bir o'qiganda tushunilavermaydigan hodisalarni uchratamiz. Ba'zan ularni anglay olmay qolamiz. Asosan, bu asardagi voqealar bir inson ruhiyatidagi ahvol bilan izchillikda yuzaga kelgan. Dastlab asarning mavzusiga diqqatni qaratsak, "Oromkursi" so'zi qissada asosiy elementlardan biri hisoblanadi. Yozuvchi oromkursi orqali aslida amal kursisini nazarda tutadi. Ya'ni hozirgi davr adabiyotida ham so'zda ko'p ma'no chiqarish uslubi yetakchi hisoblanadi. Shuningdek, ushbu qissada ham amalparast, molparast, mansabparast insonlar qoralanadi. Masalan, ayrimlar mansab va amal uchun o'z jonini ham o'ylamay unga tomon intilaveradilar.

Abdul'ofur Rasulov o'zining "Shafolat yog'dusidan bahramandlik" maqolasida Xurshid Do'stmuhammadning ushbu qissasi haqida to'xtalib o'tganlar: "Buyumni yurak-yurakdan sevib qolish, narsaning quliga aylanish, o'zligidan judo bo'lish - adabiyotimizdagi yangi masala. To'g'rirog'I, hozir odamlar o'rtasida keng tarqalgan baxillik, molparastlik, ma'naviy bo'shlik "Oromkursi" da qattiq qoralangan.

Qissa qahramoni Ko'klam Tongotarovning ishqiy oromkursiga tushadi. Qayerda oromkursi ko'rsa, u o'zini tutolmay qoladi. U oromkursini har xil qiyofada ko'radi, u bilan xuddi bir insondek muomala qiladi. Uni jonidan ortiq yaxshi ko'radi, undan xafa bo'ladi, arazlaydi. Ko'klam Tongotarov doimo o'z xayolini band etgan oromkursi haqida o'ylaydi. Bundan qanchalik qutulishni istasa ham qutula olmaydi. U bu holatni bir kasallik deb biladi. Bunday dard o'zining otasida ham bo'lganligidan xabardor edi. Ko'klam Tongotarov oilali insonlar yashashiga ruxsat etilgan xonadonlardan birida yashab turadi. U yerdagi xonasida oromkursining bor bo'lishi ayni muddao bo'ladi. Uning aql-u idroki faqat oromkursiga qaratiladi: "Oppoq oromkursi nim qorong'I xonada yanayam oqroq ko'rinar, bu yetmaganday, u xuddi chiroq shu'lasi bilan bas boylayotganday o'zidan nur taratar,

Ko'klamning nazarida u yalang'och tizzalarini yalang'och bilaklari bilan quchoqlab o'tirgan qiz bolaga o'xshardi..."

Xurshi Do'stmuhammadning "Oromkusi" qissasida aslida ramziylikni qo'llagan. "Oromkursi" negizida "amal kursi" sini tasvirlagan. Ya'niki, amal ortidan yugurayotgan kimsalarni xuddi Ko'klam Tongotarovga qiyoslagan. Shu kabi insonlar atrofda bo'layotgan hech bir narsa bilan ishlari bo'lmay, faqat o'z maqsad, istaklari izidan boradilar. "Shundagina u nimaning hidi bu qadar bezovta qilayotganini hatto uyqusini qochirib yuborganini payqaydi.

Bu - son-sanoqsiz odamlarni es-hushidan ayirgan, man-man degan davangirlarning burnidan ip o'tkazib istagan nag'masiga o'ynatgan, ne-ne oqil-u donishmandlarning insoniylik martabasini bir pul qilgan va... Ko'klamboy Tongotarovning qalbiga bulardan-da ayanchliroq dahshatlar urug'ini jadal qalay boshlagan oromkursining hidi edi!.." Ko'klam shu qadar unga bog'lanib qoladiki, hatto uning hidini ham seza boshlaydi. Qissa qahramoni oromkursi uchun ishini ham unutadi, domla va ijarachi ayasini ham, hattoki o'z onasini ko'rgani borishga vaqt ham topolmay qoladi. Qissadagi Ko'klam orqali o'z nafsini jilovlay olmaydigan, istaklari izidan boradigan na'naviyatsiz insonni ko'ramiz. Chunki bu holatni to'xtatishga unda iroda yo'q. Buni u kasalga yo'yadi.

"Oromkursi" qissasining boshqa o'rinlarini kuzatadigan bo'lsak, Ko'klam Tongotarovning xonasiga kelgan vakil, xizmatchilar xarakteristikasida ham noodatiy uslublar seziladi.

Qissa yakunida qahramon oromkursiga bo'lgan maylini yenga olmaydi. oromkursi vositachiligida o'z joniga qasd qiladi. Asar mohiyatidan shu narsa anglashiladiki, mansab, unvon, boylik abadiy emas. Inson yuqori mansab ilinjida o'z hayotini ham barbod qilishi mumkin.

Xurshid Do'stmuhammadning boshqa asarlari singari ushbu qissasida ham noan'anaviyliklar, ramziyliklar bor. Bir o'qishda oddiydek tuyulgan yoki tushunilmagan voqea-hodisalar tagida aslida boshqacha mohiyat yotgan bo'ladi. Shu jihatdan Xurshid Do'stmuhammad asarlari boshqa asarlardan o'zing tili va uslubi bilan ajralib turadi.

References:

1. X.Do'stmuhammad. Oromkursi. Sharq nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent.2011
2. Rajabova.O. Xurshid Do'stmuhammad asarlarida ijodiy individuallik. Dissertatsiya. Nukus. 2015.
3. S.Sodiq. Hozirgi o'zbek adabiyoti. "O'zbekiston". Toshkent.1992
4. Boltaboyev H. Istiqloq imkoniyatlari: yangilangan an'analar va postmodernism. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2006